

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

Самиева Гулноза Тохировна – доцент кафедры «Инновационная экономика» Каршинского инженерно-экономического института

Аннотация. В статье отражено развитие профессионального образования в условиях цифровизации. А также в статье речь идёт о традиционной системе образования, потому что она решала важные дидактические задачи, как систематичность и последовательность изложения материала. В статье изложены понятия как, интерактивные и инновационные педагогические технологии, которые широко применяются педагогами нашего времени. Они дают возможность развития способностей и креативности обучаемых высшего и среднего образования.

Статья посвящена проблемам профессионального образования и даны решения в условиях цифровой среды.

Ключевые слова: педагогические технологии, цифровая среда, образование, дидактические материалы, образовательная политика

Внимание и поощрение, уделяемое сфере образования, дало свои результаты на практике, и цели, поставленные перед нами сегодня, заключаются в подготовке квалифицированных кадров, создав систему обучения для дальнейшего повышения качества образования.

Методическое совершенствование и издание новых учебно-информационных источников, а также принятие нормативных документов для образовательного процесса, решают педагогические, психологические и методические проблемы воспитания.

Одним из основных направлений реформирования образования в Узбекистане является повышение его качества. Если бы качеству образования дали более широкое определение как: «приобретение полученных знаний в целях повышения качества жизни и достижения конкретных целей в конкретных условиях и местах их применения», мы бы полностью поняли сущность этого человеческого явления. Следует отметить, что «качество образовательной системы, — по словам Майкла Барбера, — не может быть выше качества ее учителей».

Образовательная политика Узбекистана, отражая общенациональные интересы в этой сфере, учитывает, вместе с тем, общие тенденции мирового

развития, говорящие о необходимости существенных изменений в системе образования. Введение государственных образовательных стандартов есть не только новая ступень в развитии системы, но и средства управления качеством образования. На сегодняшний день существующие и развивающиеся разные системы обучения всегда под влиятельным вниманием педагогов высшего и среднего образования.

Известная нам традиционная система образования решала такие важные дидактические задачи, как систематичность и последовательность изложения материала. Интерактивные и инновационные педагогические технологии, которые широко применяются педагогами нашего времени, дали возможности для развития способностей и креативности обучаемых высшего и среднего образования.

Интеграция между инновационными технологиями и дигитализация или цифровизация образования ведёт к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Сегодня во всех странах ощущается потребность в специалистах, которые обладают определёнными качествами, не только личностными, но и креативными, творческими, умеющими самостоятельно добывать знания, повышать свою квалификацию (на сегодня существуют онлайн курсы, создающие возможности повышению квалификации), принимать взвешенные, аргументированные решения.

В Узбекистане существуют статистические данные, что учреждения, использующие Интернет в своей деятельности, выглядит следующим образом: 48,7% музеев, 65,5% театров, 60,8% концертных организаций, 65,2% библиотек, 100 % высшеобразовательных учреждений. По данным Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан в настоящее время учреждения культуры пользуется интернетом, и планирует это довести до 100 %а. Здесь оценивается процедура получения электронных госуслуг, и результат такова: около 22,5% – частично удовлетворены качеством предоставленных электронных государственных и муниципальных услуг, около 17,0% пользователей вовсе не удовлетворены, 60,5% пользователей удовлетворены в полной мере. Основные причины, по которым население отказывается от получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2021 году, предпочтение личного визита и персональных контактов, а также ещё одна причина – недостаточно навыков или знаний в сфере цифровой экономики (20,3%).

Надо отметить, что цифровизация образования и внедрение образовательных технологий даёт доступ «к различным инструментам расширения области смешанного обучения, решения проблем классно-урочной системы по единому учебному плану с единым сроком его освоения» [1]. До недавнего времени, в массовом обучении не было данных возможностей, они использовались довольно редко. Но пандемия, стихийные бедствия и природные условия в некоторых стран доказывают, что мы нуждаемся в цифровом образовании в целом.

На сегодняшний день цифровизация экономики является основным «потребителем» для образования, а точнее для услуг образовательной сфере, например, как подготовка или переподготовка кадров, повышение квалификации и стажировка). Анализируя профессиональные перспективные рынки, следует отметить, что на самый первый план навыков идёт использование цифровых производственных технологий в качестве обязательного требования для выпускника любого направления в ближайшем будущем.

Цифровизация образования востребована компетенциям, таких как, формирование и решение задания для цифровых устройств, проведение анализа и проведению экспертной оценки в условиях сложных коммуникаций с точки зрения критического мышления. «А также, под цифровизацией ошибочно понимать простой перевод значительного объема данных и связанных с ним процессов из аналогового в цифровой вид: не достаточно создания цифровых копий учебной литературы, оцифровывания документооборота и предоставления всем школам доступа к скоростному Интернету. Цифровизация проникает во все отрасли экономики, мнение о неприкосновенности системы образования в силу ее консервативности глубоко ошибочно» [2].

Педагогическое сообщество и представители этого сообщества выражают уверенность что цифровизация – самая новая тема, самая приемлемая инновация, а также проходящая, при обязательном сохранении вечных ценностей образования. Аналитики Высшей школы экономики [2] справедливо отмечают, что современная система образования – продукт влияния общественных трансформаций в ходе предыдущих промышленных революций.

Интеграция и развитие цифровой экономики и образования в начальных стадиях способствует внедрению новых информационно-коммуникационных технологий. И при условии обеспечения роста качества

эффективности образования следует изменение содержания и уникальность структуры курсов учебных дисциплин, организационные и структурные изменения, приносящие реальную пользу студентам. Нужно стремительно работать над собственным потенциалом для разработки и внедрения национальных платформ цифровой трансформации образовательного процесса, но это неосновная задача, стоящая перед современным отечественным образованием.

Государство, совместно с обществом должно решать нижеуказанные задачи:

- нужно преодолеть технологические разрывы цифровизации в сфере образования;
- нужно решать вопросы по улучшению материально-технической базы;
- следует целеустремлённо развивать инфраструктуру, как материальную, так и социальную.
- надо поэтапно внедрить цифровые программы образования;
- должны создать условия для развития онлайн-обучения;
- нужно работать над системой инновационном управление обучения;
- надо уделить особенное внимание к повышению навыков преподавателей в сфере цифровых технологий, параллельно с информационно-коммуникационным навыкам.

Делая выводы, должны отметить, что реализация эффективной информационно-образовательной среды является основой развития любого вуза. Дигитализация (от слова digital) или цифровизация высшего образования прямо действует к изменениям в квалификационные требования профессорским-преподавательским составам учреждений. Применение цифровых технологий облегчит работу преподавателей. Но эта теория на сегодня является спорным. Данный процесс считается еще недостаточно развитым. Существует ряд проблем, с которыми неизбежно придется столкнуться в процессе цифровой трансформации образовательной среды. Например:

- проблема в том, что недостаточны учебники, которые принадлежат именно к формированию опытных преподавателей цифровой среды;
- есть недостатки в области формирования и развития цифровой грамотности;
- нужно обеспечить ресурсами для реализации перехода от традиционного образовательного процесса к цифровому формату;
- особенное внимание требуется по подготовке персоналов, для преподавания цифровыми технологиями;

- не хватает разработки индивидуальных образовательных проектов и программ;
- до сих пор существует проблемы по мотивации обучающихся и смешанному обучению;
- обеспечение непрерывности образовательного процесса и т.д.

Вышеуказанные проблемы показывают, что развитие цифровой экономики ведет к колоссальным изменениям рынка труда, например, как системы автоматизации или продукты искусственного интеллекта, в том числе роботы заменят человека везде, где это будет возможно.

Параллельно решением этой проблемы является самозанятость, потому что цифровые технологии открывают новые возможности организации и развития бизнеса. В странах людям трудно будет оставаться в одной должности продолжительное время, так как развитие во всём мире по большому счету потребует постоянной готовности работника к обучению, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и т.д.

Стратегии непрерывного образования основывается на деление человеческой жизни на три этапа: быт, учеба и работа. Обучение отныне будет являться постоянным процессом в течение всей профессиональной жизни. Для того чтобы непрерывность образования стала нормой жизни, необходимо развитие структуры онлайн-образования и изменение отношения общества к процессу обучения. И если первая задача напрямую связана с развитием онлайн-платформ, программного обеспечения, оцифровкой контента, то вторая - с развитием внутренней мотивации человека к учёбе [3].

В данное время появился новый тип обучающихся, самостоятельно определяющих для себя образовательную траекторию, мотивированного на личностное развитие и самоопределение, с относительной легкостью сочетающего работу и учебу.

Главным вызовом в современной системе образования является - обеспечение уверенного перехода в эпоху тотальной цифровизации, основными характеристиками которой является рост экономики и появление новых трудовых отношений.

Хотелось бы отметить и показать несколько новых цифровых технологий, которые, обладают большим педагогическим потенциалом, внося серьезное разнообразие в традиционный образовательный процесс. Например, облачные технологии сочетает в себе несколько положительных моментов, такие как:

- хранение больших массивов данных;

- предоставление удобного сетевого доступа к информационным ресурсам;
- доступ к широкому ряду потребительских возможностей, оплаты в течение использования, самообслуживания, универсального доступа к сети, объединения ресурсов, программируемости и многих других (Агибова, 2010) [5].

Образование, базируемая цифровой среде позволит педагогам избавиться от большого объема бумаг и книг, при том, что электронные носители вмещают все необходимые учебники и пособия, а планшетом или смартфонами молодёжь может заменить свои рабочие тетради. А также положительным аспектом можно сказать возникающую экономию. Так как цифровизация избавляет от необходимости использования канцелярских изделий, таких как тетради, учебники, ручки и прочие вспомогательные товары.

1. Артеменко Д.А., Гончаренко Л.И. Цифровая экономика и образование: за и против. М. 2020
2. Уваров, Ван, Кан и др. Особенности образования в век цифровизации. – М. 2019
3. Третьяков В.С., Ларионова В.А. Открытое образование как стратегическое направление. – М. 2016
4. Пирогланов Ш., Пашкова Г. Цифровизация в образовании: проблемный аспект в контексте глобальной трансформации – М. 2019
5. Агибова И. Условия и факторы организации эффективной самостоятельной работы студентов с использованием информационных и коммуникационных технологий. М. – 2010
6. Самиева Г. Т. ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-1. – С. 1391-1394.
7. Samiyeva G. T., Yuldashev S. E. Ways to Effectively Organize Employment of the Population in Ensuring Social and Economic Security of the Region. – 2023.
8. Абдуллаева, Ш. А., & Мухаммадиева, Х. К. (2016). Девиант хулқли илк ўспирин ёшидагиларни ижтимоийлаштириш ва профилактика ишларини олиб бориш. Современное образование (Узбекистан), (11), 48-53. 12.
9. Абдуллаева, Ш. А. (2012). Педагогическая диагностика и коррекция.
10. Абдуллаева, Ш. А., Сайитов, С. С., & Халикова, Г. И. (2010). История педагогики. Т.:«Фан ва ахборот технологиялари, 52.
11. Арипова, М. Г., & Абдуллаева, Ш. А. (2020). Электронный тьюторинг в коллаборативном проекте как основа трансформации знаний в

обучении студентов русской литературе. Современные проблемы науки и образования, (6), 89-89.

12. Абдуллаева, Ш. А. (2015). Непрерывная связь науки и образования в Республике Узбекистан (на примере педагогической деятельности Ташкентского областного

13. Frunzevna, M. Z., & Odilbekovna, R. N. (2024). TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLAR. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 9(9), 11-13.

14. Матниязова, Ф. Ф., & Мадрахимова, З. Ф. (2024). ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD, 4(1), 116-118.

15. Мадрахимова, З. Ф., Баркулиева, Л. Р., & Юсупова, М. К. (2024). СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 165-169.

16. Мадрахимова, З. Ф. (2024). Литературные Загадки В Детской Поэзии: Описание, История Создания. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(1), 166-171.

17. Мадрахимова, З. Ф. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ОТ ТЮРКСКИХ ОСНОВ С ПОМОЩЬЮ РУССКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 142-145.

18. Мадрахимова, З. Ф. (2023). ЕСЛИ НЕ ЖИТЬ СОВРЕМЕННОСТЬЮ-НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 570-572.

19. Suyarov, A. (2023). INNOVATSION USULLAR-TALABALARNING TA'LIM VA KOGNITIV FAOLIYATINI TASHKIL ETTIRISHNING YANGI TARZI. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).

20. Suyarov, A., & Axmadov, H. TOG JINSLARI VA ULARNING FIZIKAVIY-MEXANIKAVIY XOSSALARI. TOSHKENT-2021, 28.